

महाकवेः कालिदासस्य काव्येषु पर्यावरणम्

Shivarama Gupta B

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - shivaramasri@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

महाकविः कालिदासो रससिद्धकवीश्वरः । रसश्च स्थायीभावानां परिपाकरूपः । भावश्च मानवचित्तवृत्तेविकासः । कालिदासो हि रसनिष्पादनानुकूलव्यापारे कृताभिनिवेशो दृश्यते। अतो रसनिष्पत्तये जडात्मिकां प्रकृतिमपि उद्दीपनविभावतया स्वकाव्येषु वर्णयति । यथा - कानन गहनादीनाम्, सन्ध्याप्रभातसुषमातिशयानाम्, नदीनदपर्वतरत्नाकरणाम्, षण्णामृतूनां वर्णनं मानवनिसर्गेण सह सामरस्यमधिगन्तुं कविवरः प्रवर्तते रससिद्धः कविः जडात्मकस्य निसर्गस्य वर्णनं उत्तमतया चिकीर्षति । अस्य कवेः सर्वे विषयाः अस्मान् प्रेरयन्ति, उत्साहयन्ति, हितं च बोधयन्ति।

प्रस्तावना

संस्कृतवाङ्मये बहवः कवयः, बहवः नाटककाराः, अनेके गीतकाराः राजन्ते तेषु कविकुलगुरुकालिदासः सर्वश्रेष्ठोऽस्ति उक्तं च

पुरा कवीनां गणना- प्रसङ्गे, कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः ।

अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावा दनामिका सार्थवती बभूव ॥

महाकविना जयदेवेन कालिदासः संस्कृतसाहित्यकामिन्याविलासः उद्घोषितः । यथा

यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो

भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः।

हर्षो- हर्षो हृदयवसतिः पञ्चवाणस्तु बाणः

केषां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय ॥

एवं विवेचनेन निश्चीयते यत् प्राचीनकाले कविकुलगुरुकालिदासस्य प्रतिष्ठा सर्वाधिका आसीत् । कालिदासस्य काव्येषु काव्यस्य सर्वे गुणाः पौनः पुन्येन नरीनृत्यन्ति भावानुकूला भाषा, रसानुकूला पदयोजना आदर्शचरित्रस्य उपस्थापना अलङ्काराणां समुचितगुम्फनं समुचित-च्छन्दोयोजनेत्यादिकं महाकवेः वैशिष्ट्यं यत्र-तत्र सर्वत्र लोचनपथमायाति उपमालङ्कार-योजनायां तस्य वैशिष्ट्यं विश्वविख्यातमस्ति उक्तं च -

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् ।

नैषधै पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

'वाग्' शब्दमादृत्य अनेन महाकविना रघुवंशमहाकाव्यस्य रचना कृता । यथा-

वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगतः पितरो बन्दे पार्वतीपरमेश्वरी ॥

अयं कविः सुरभारत्याः महान् विद्वान् आसीत् । सर्वेषां शास्त्राणां ज्ञानं कालिदासस्य आसीत्। तस्य काव्यस्य अध्ययनेन ज्ञायते यदयं शास्त्राणां महान् ज्ञाता आसीत् । महाभारतमाहृत्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य रचना अनेन विहिता रामायणामादृत्य रघुवंश-महाकाव्यस्य रचना कविकुलगुरुणा विहिता । कविरयं शिवस्य परमः भक्तः आसीत्। सर्वेषां नाटकानां प्रारम्भः अपि शिवस्य प्रार्थनया कृतः ।

नाट्यशास्त्रस्य दृष्टिकोणेऽपि कवेरस्य नाटकानि समीचीनानि सन्ति । कवेरस्य काव्यस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् अनेन कविना सम्पूर्णभारतस्य यात्रा विहिता । सम्पूर्णभारतस्य ज्ञानं तस्य आसीत् । असौ महान् यात्री आसीत् । सम्पूर्णभारतस्य भौगोलिकं, सामाजिकं, सांस्कृतिकं च वर्णनमनेन विहितम् । ज्योतिष्ये, वेदान्तशास्त्रे एवं व्याकरणशास्त्रेऽपि तस्य ज्ञानं अनौपमम् इति ज्ञायते । हिमालयादारभ्य समुद्रपर्यन्तं सम्पूर्णभारतस्य वर्णनमनेन कृतम् । इदं स्पष्टं भवति यत् कविकुलगुरुकालिदासः भारतस्य महान् कविः नाटककारश्चासीत् इति ।

विषयप्रस्तुतिः

कालिदासस्य कृतिषु लोकवर्णनम् ।

ऋतुसंहारः -

काव्यमिदं सुललितं माधुर्यसमन्वितञ्च अस्ति । अत्र षट्सर्गाः राजन्ते । प्रथमसर्गे अष्टविंशतिः श्लोकाः सन्ति । प्रथमसर्गे ग्रीष्मऋतोः वर्णनम् अस्ति । दृश्यतां तावत् यथा -

प्रचण्डसूर्यः स्पृहणीयचन्द्रमाः सुखावगाहः क्षतवारिसञ्चयः ।

दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्तमन्मथो निदाघकालः समुपागतः प्रिये ॥

निशाः शशाङ्कक्षतनीलराशयः क्वचिद्विचित्रं जलयन्त्रमन्दिरम्

मणिप्रकाशः सरसं च चन्दनं शुचौ प्रिये यान्ति जनस्य सेव्यताम् ॥

सुवासितं हर्म्यतलं मनोहरं प्रियामुखोच्छ्वासविकम्पितं मधु ।

सुतन्त्रिगीतं मदनस्य दीपनं शुचौ निशीथेऽनुभवन्ति कामिनः ॥

नितम्बबिम्बैः सदुकूलमेखले स्तनेः सहाराभरणैः सचन्दनः ।

शिरोरुहैः स्नानकषायवासितैः स्त्रियो निदाघं शमयन्ति कामिनाम् ॥

नितान्तलाक्षारसरागरञ्जितेर्नितम्बिनीनां चरणेः सनूपुरेः ।

पदे पदे हंसरुतानुकारिभिर्जनस्य चित्तं क्रियते समन्मथम् ॥

अत्र ग्रीष्मऋतोः अत्यन्तं रमणीयवर्णनं समवलोक्यते । एवम् एतादृशवर्णनं सम्पूर्णसंस्कृतवाङ्मये अतिदुर्लभम् अस्ति । अत्र ग्रीष्मऋतोः सर्वेषां पक्षाणाम् उपस्थापनं कविना कृतमस्ति । वर्ष ऋतोः वर्णने मयूराणां नृत्यं मनांसि आकर्षयन्ति । वसन्तवर्णने यथा -

आदीप्तवह्निसदृशैर्मरुतावधूतैः सर्वत्र किंशुकवनैःकुसुमावनमैः

सद्यो वसन्तसमयेन समाचितेयं रक्तांशुका नववधूरिव भाति भूमिः॥

इत्यादिवर्णनेनापि ज्ञायते यत् बाह्यनिसर्गवर्णनं लोकनिसर्गेण सह सामरस्यमधिगन्तुमेव इति। ऋतुसंहारस्य अन्तिम श्लोके कविना प्राकृतिक वर्णनेन सह सर्वेषां कल्याणस्य कामना कृता। यथा -

आग्नी मञ्जुलमञ्जरी वरशरः सत्किंशुकं यद्धनु
ज्या यस्यालिकुलं कलङ्करहितं छत्र सितांशु सितम् ।
मत्तेभो मलयानिलः परभृता यद्वन्दिनो लोकजि-
त्वसोऽयं वो वितरीतरीतु वितनुर्भद्रं वसन्तान्वितः ॥

एवं वर्णनेन स्पष्टं भवति यद् ऋतुसंहारम् मुख्यरूपेण प्राकृतिकवर्णनयुक्तं काव्यमस्ति पर्यावरणस्य सर्वाणि तत्वानि ऋतुसंहारे दरीदृश्यन्ते । अत एव अस्यकाव्यस्य प्रतिष्ठा सम्पूर्ण-संस्कृतवाङ्मये अस्ति । काव्यस्यास्य भाषा सुललिता सुमनोहराऽस्ति । सर्वाणि काव्यानि रससमन्वितानि सन्ति । एवं कथयितुं शक्यते यत् काव्यमिदं पर्यावरणदृष्ट्या महत्वपूर्णमस्ति ।

मेघदूतम् -

कविकुलगुरुकालिदासरचितेषु काव्येषु मेघदूतम् एकम् अन्तिमं गीतकाव्यमस्ति । अत्र सर्वे श्लोकाः प्राकृतिक वर्णनदृष्ट्या महत्वपूर्णाः सन्ति । मेघदूते द्वौ भागौ स्तः । पूर्वमेघः उत्तरमेघश्च । काव्यस्य कथानकं संक्षिप्तमस्ति । कश्चिद् यक्षः आसीत् । असौ यक्षः कुबेरस्य सेवकः आसीत् । अनेन यक्षेण स्वस्वामी कुबेरस्य आज्ञायाः उल्लंघनं कृतम् । कुबेरस्य शापेन शापितः यक्षः रामगिरि-आश्रमे निवासं चकार । वर्षाऋतोः आगमनं भवति यक्षेण मेघः अवलोकितः मेघं दृष्ट्वा यक्षस्य हृदयं द्रवितं जातम् । यक्षः स्वभार्यां प्रति सन्देशं प्रेषयितुं मेघं याचितवान् । यथा

धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः,
संदेशार्थाः क्वपटुकणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः ।
इत्योत्सुक्यादपरिगणयन्गुह्यकस्तं ययाचे,
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥

यक्षस्य माध्यमेन कविना कालिदासेन सम्पूर्णभारतस्य भौगोलिक दशायाः यथार्थं रससमन्वितं वर्णनं पूर्वमेघे कृतम् । यथा

मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथात्वा
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सुगन्धः ।
गर्भाधान क्षणपरिचयान्नूनमावद्धमालाः
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥

अस्मिन् श्लोके पवनस्य गत्याः वर्णनम् अवलोक्यते । पर्यावरणस्य निर्माणे पवनस्य स्थानंसर्वाधिकं महत्वपूर्णमस्ति । पवनात् वयं जीवनधारकम् आक्सीजननामकं वायुं स्वीकुर्मः वायुमिमं विना मानवस्य जीवनं नष्टं भविष्यति । शुद्धवायुः अस्माकं कृते आवश्यकमेव। सम्प्रति सम्पूर्णविश्वे वायुप्रदूषणं पर्यावरणे अवलोक्यते । वायुप्रदूषणस्य कारणेन विश्वे अधिकांशमानवाः

रोगग्रस्ताः सन्ति । मानवस्य रोगानां विनाशस्यकृते शुद्धवायोः आवश्यकताऽस्ति । अत एव कविना कालिदासेन वायोः महत्त्वं मेघदूते स्पष्टं कृतम् । यथा –

त्वामारुढं पवनपदवी मुदृहीताल कान्ताः

प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्च सत्यः ।

कःसन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेतजायां

न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यःपराधीन वृत्तिः ॥

मेघदूते कविना इदं स्पष्टं कृतं यत् सर्वाणि कार्याणि वायुप्रेरितानि भवन्ति । अत एव मेघं प्रति कथितं यत् सम्प्रतिवायुः अपि तव सहायतां करिष्यति । वायोः शुद्धीकरणे वृक्षाणां वनानां च महत्त्वपूर्णं योगदानमस्ति । वनैः अपि वायुः शुद्धो भवति । अत एव वनस्य आवश्यकता अस्माकं कृते सर्वाधिकमस्ति । वनैः पर्यावरणं शुद्धं भवति सम्प्रति विश्वे वनोच्छेदनं सर्वत्र विधीयते।अस्मात् कारणत् वायुप्रदूषणे वृद्धिर्जायते । वायुप्रदूषणस्यसमाप्तये वृक्षारोपणम् अत्यावश्यकम् । सर्वकारैःअपि वृक्षारोपणं सम्पूर्णं वर्षे विधीयते । वनस्य उच्छेदनस्य अवरोध आवश्यकोऽस्ति । मेघदूतस्य सम्पूर्णकथानकं वनविषयकम् एव दृश्यते । मेघदूतस्य नायकस्य यक्षस्य निवासस्थानं रामगिरी एवं अस्ति । यथा –

कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्त

शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः ।

यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु

स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥

आम्रकूटपर्वतेऽपि वनानि राजन्ते । तस्यस्थानस्य वर्णनम् अधोलिखित प्रकारेण कविना कृतम् ।

यथा -

नीपं दृष्ट्वा हरतिकपिशं केसरैरर्धरुदै

रविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीचानु कच्छम्

जगध्वाऽरण्येष्वधिक सुरभिं गन्धमाध्याय चार्व्याः

साङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् ॥

पर्यावरणस्य द्वितीयतत्त्वं जलमस्ति, जलं सर्वेषां प्राणिनां कृते आवश्यकमस्ति । जलं विना जीवनं निरर्थकमस्ति जलस्य महत्त्वं एतादृषरीत्या प्रस्तौति । मेघदूतेऽपि नदीनां वर्णनं कृतमस्ति । एवं प्रकारेण मेघदूते प्रकृत्याः चारुवर्णनं पौनःपुण्येन विराजते।

कुमारसम्भवम् -

कुमारसंभवम् कविकुलगुरुकालिदासरचितप्रथममहाकाव्यमस्ति । महाकाव्यस्य सर्वाणि लक्षणानि अत्र राजन्ते । महाकाव्यस्य भाषा भावानुकूला दृश्यते । रसालंकारादीनां समुचितप्रयोगः अत्र दृश्यते । पार्वत्याः जन्मनः आरभ्य कुमारस्य जन्मपर्यन्तस्य घटनायाः चारुवर्णनम् अस्मिन् काव्ये कविना विहितम् । सम्पूर्णमहाकाव्ये प्राकृतिकतत्त्वानि पौनः पुण्येन अवलोक्यन्ते अस्य महाकाव्यस्य प्रारम्भः हिमालस्य वर्णनात् जातः ।

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
 पूर्वापरी तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥
 सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्संमेरौस्थिते दोग्धरि दोहदक्षे ।
 भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुर्धरित्रीम् ॥
 अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्
 एकोहि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्द्रोः किरणेष्विवाङ्कः ॥
 यश्चाप्सरोविभ्रमण्डनानां संपादयित्रीं शिखरे बिभर्ति ।
 बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसंध्यामिव धातुमत्ताम् ॥

कुमारसम्भवस्य प्रत्येकस्मिन् सर्गे प्रकृत्याः वर्णनमस्ति । प्रथमसर्गे वायोर्वर्णनं दृश्यतां तावत् । यथा

-

भागीरथीनिर्झरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारुः ।
 यद्वायुरन्वितष्टमृगैः किरातैरासेव्यते भिन्नशिखण्डिबर्हः ॥

द्वितीयसर्गे तारकासुरस्य सेवायां सर्वे ऋतवः तस्य पुष्पवाटिकायां राजन्ते स्म । यथा_

व्यावृत्तगतिरुद्यानेकुसुमस्तेयसाध्वसात् ।

न वाति वायुस्तत्पार्श्वेतालवृन्ता निलाधिकम् ॥

पञ्चमसर्गे पार्वती तपोवने तपस्यां चकार। पावत्याः तपस्यास्थलमपि प्रकृत्याः क्रोडे आसीत् ।

यथा - विरोधिसत्वोज्झितपूर्वमत्सरं द्रुमैरभीष्टप्रसवार्चितातिथि ।

नवोटजाभ्यान्तरसंभृतानलं तपोवनं तच्च बभूव पावनम् ॥

अर्थात् हिमालयपुत्र्याः पार्वत्याः कृते वृक्षाः अभीष्टफलानि ददति स्म । पार्वती उग्रतपस्यायां केवलं वर्षायाः जलं गृह्णाति स्म । यथा-

आयाचितोपस्थितमम्बु केवलं रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मय ।

बभूव तस्याः किल पारणाविधिर्न वृक्षवृत्तिव्यतिरिक्तसाधनः ॥

एवं प्रकारेण कुमारसम्भवे पर्यावरणस्य तत्त्वम् अनायासेन लोचनपथमायाति ।

रघुवंशम्

रघुवंशम् कवेरस्य सर्वश्रेष्ठं महाकाव्यमस्ति । काव्यमिदं संस्कृत महाकाव्यस्य सर्वश्रेष्ठं महाकाव्यं विद्यते । प्रस्तुत महाकाव्यस्य प्रमुखविशेषता कथावस्तु अविदिन्ता मानवजीवनस्य सम्पूर्णचित्रणमिति । संक्षेपरूपेण रघुवंशमहाकाव्यं रघुवंशानां राज्ञां संक्षिप्तेतिहासः कविकुलगुरुकालिदासेन वर्णितोऽस्ति पर्यावरणदृष्ट्याऽपि महाकाव्यमिदं महत्वपूर्णम् अवलोक्यते। अस्मिन् महाकाव्ये प्राकृतिक दृश्यानां यथास्थानं वर्णनम् अवलोक्यते। रघुवंशस्य त्रयोदशसर्ग प्रकृत्याः वर्णनम् अवलोक्यते तावत् । यथा -

वैदेहि पश्यामलयाद्विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम् ।

छाया पथेनैव शरत्प्रसन्नमाकाशमाविष्कृतचारुतारम् ।

गुरोर्वियक्षोः कपिलेन मेध्ये रसातलं संक्रमिते तुरंगे ।

तदर्थमुष्मीमवदारयद्भिः पूर्वः किलायं परिवर्धितो नः ॥

एवमेव रघुवंश महाकाव्ये अत्र समुद्रस्य यथार्थम् प्रभावोत्पादकं वर्णनं राजते। मेघस्य वर्णनं राजते। पर्वतस्य वर्णनमपि दृश्यते। रघुवंश महाकाव्ये पर्यावरणदृष्ट्यावर्णितमस्ति।

अभिज्ञानशाकुन्तलम् -

अभिज्ञानशाकुन्तलम् संस्कृतसाहित्यस्य सर्वश्रेष्ठं नाटकं विद्यते। उक्तञ्च- 'काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला' इति। नाट्यशास्त्रस्य सर्वाणि तत्त्वानि नाटकेऽस्मिन् राजन्ते। नाटकस्य कथावस्तु महाभारतात् उद्धृतमस्ति। अस्मिन् नाटके दुश्यन्त - शकुन्तलयोः प्रणयगाथा सुललित-भाषायाम् कविना समुद्धृता।

अस्मिन् नाटके पर्यावरणस्य सर्वाणि तत्त्वानि गुम्फितानि सन्ति। नाटकस्यास्य अधिकाः घटनाः तपोवने एव भवन्ति शकुन्तला प्रकृत्याः क्रोडे एव पालिता। प्रकृत्याः वर्णनम् अवलोक्यतां तावत्। यथा -

ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः।
पश्चार्थेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्भूयसां पूर्वकायम्।
दर्भैरर्धावलीदैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा,
पश्योदग्रद्वेषुतत्त्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ॥

अस्मिन् श्लोके मृगस्य अति मनोहरं वर्णनमस्ति। नाटकस्यास्य प्रारम्भे सूत्रधारेणापि ग्रीष्मसमयमधिकृत्य एवं वर्णनं विहितम्। यथा -

सुभगसालिलावगाहाः पाटलसंसर्गिसुरभिवनवाताः।
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥

प्रथमाङ्के तपोवनस्य वर्णनमपि पर्यावरणदृष्ट्या अतिमहत्त्वपूर्णम् अस्ति। यथा

कुल्याम्भोभिः प्रसृतिचपलेः शाखिनो धौतभूलाः
भिन्नो रागः किसलयरुचामाज्यधूमोद्गमेन।
एते चार्वागुफानभुविच्छिन्नदर्माकुरायां
नष्टाशङ्का हरिण शिशवो मन्द मन्दं चरन्ति ॥

नाटकस्यास्य द्वितीयाङ्केपि प्रकृत्याः अतिसुन्दरं मनोहरं वर्णनं यत्र तत्र सर्वत्र लोचनपथमायाति। यथा -

गाहान्तां महिषा निपानसलिलं श्रृङ्गैस्ताडितं
छायावद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमध्यस्य तु।
विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले
विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्यावन्धमस्मद्धनुः ॥

शाकुन्तलनाटकस्य चतुर्थोऽङ्कः तु प्रकृतिवर्णनदृष्ट्या विश्वे प्रसिद्धः। अस्मिन् सर्गे प्रकृत्याः चारु उपस्थापनम् अवलोक्यते।

यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोपधीना

मविष्कृतोऽरुणःपुरः सरः एकतोऽर्कः ।
तेनो द्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥

उपसंहारः

भारतीये साहित्ये सर्वस्मिन् अपि च भारतीये लोकजीवने कालिदासस्य प्रभावः अतुलितरूपेण विराजते । अस्य काव्येषु यद्यपि विविधानां विषयाणां धाराः प्रवहन्त्यः वर्तन्ते, किन्तु तत्र विशेष्यधारा प्रकृतिवर्णनधारा वर्तते । अस्तु ! एतादृशम् अतिरमणीयम् उपजीव्यभूतम् च कालिदासस्य काव्यम् । महामहिमशालि सांस्कृतिकम् कालिदासकाव्यं सर्वदा अनुशीलनीयम् अस्ति, तेन प्रणीताः विषयाः नूतनप्रतिभाशक्तिं, काव्येरुचिं, पर्यावरणरक्षणे उत्सुकताम् जनयतीति नास्ति संशीतिः । तदर्थमेव मल्लिनाथेन प्रशंसा कृता । यथा-

कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती ।

चतुर्मुखोथवा साक्षात् विदुर्नान्ये तु मादृशः ॥

ग्रन्थ-ऋणम्

ऋतुसंहार	- चौखम्बाप्रकाशनम् - शिवप्रसादद्विवेदी।
मेघदूतम्	- चौखम्बाप्रकाशनम् – आचार्य श्रीषेशराज शर्मा ।
कुमारसम्भवम्	- चौखम्बाप्रकाशनम् ।
रघुवंशम्	- चौखम्बाप्रकाशनम् ।
कालिदास ग्रन्थावली	- आ .सीतारामचतुर्वेदी ।
साहित्यदर्पणः	- मोतिलाल बनारसीदास्